

INGLIZ TILI VA O'ZBEK TILIGA XOS BO'LGAN AYRIM BIZNES TERMINLARINING TADQIQI

Hasanov Elyorjon Odiljonovich

Qo'qon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Email: elyor_star@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7749682>

ANNOTATSIYA: Terminologiya tilshunoslikning muhim sohalaridan bo'lib, unda terminlar, ularning kelib chiqishi va ishlatilish o'rinlari o'rganiladi. Shuningdek, bu so'z va atamalarni alohida sohalarga bo'lib o'rganish ham bu so'zlarning ma'nosiga alohida urg'u beradi. Ushbu maqolada ingliz tili va 'zbek tilida ishlatiladigan ayrim terminlarning tadqiqi va ikkala tildagi o'ziga xos bo'lgan tarixiy va zamonaviy biznes terminlari haqida fikr mulohazalar yuritiladi.

KALIT SO'ZLAR: terminologiya, termin, notermin, terminologik leksika, terminologik maydon, umumadabiy til, terminlar sistemasi, fan tili, texnika terminlari, nomenklatura, nomenlar, ilmiy nomenlar, savdo-sotiq nomenlari, kodlash, indeksatsiya.

Har bir so'z va terminlarning tilshunoslik fanida va albatta til jamiyatida o'ziga xos ahamiyati va muhimligi mavjud. So'zlarning qanchalik ahamiyatli ekanligi isboti o'laroq, ularni alohida fanda o'rganilishini ko'rishimiz mumkin. O'zbek adabiy tili qurilishida terminologiya alohida mavqega ega. Terminologiyaning til lug'at tarkibidagi roli haqida ikki xil qarashlar mavjud bo'lib, birinchi g'oyaga ko'ra, terminologiya adabiy til leksikasining mustaqil qatlami tarzida e'tirof etilsa, ikkinchi ta'limotda u adabiy til so'z boyligi tarkibidan ajratiladi, shuningdek, u "alohida turuvchi" obyekt sifatida baholanadi va nutqning turlari, sheva, jargon, jonli so'zlashuv kabilarga tenglashtiriladi. Har qanday fan tili millatning umumadabiy tili asosida shakllanadi va rivojlanadi. Shu bois til poydevorini umumadabiy tilning leksikasi, so'z yasalishi va grammatikasi tashkil qiladi.

Tarixiy rivojlanishga nazar soladigan bo'lsak, V.P.Danilenkoning fikriga ko'ra, terminologiya deganda umumadabiy tilning mustaqil funksional turi, ya'ni an'anaviy fan tili nazarda tutiladi (Danilenko, 1977; 8). Fan tili umumadabiy tilning funksional sistemalaridan biri sifatida jonli so'zlashuv tili va badiiy adabiyot tili tushunchalari bilan bir qatorda turadi. X. Xyuellning fikriga ko'ra, terminologiya muayyan fanga oid terminlar yoki texnika sohasida qo'llanadigan so'zlar yig'indisidir. Biz terminlar ma'nosini qayd etish orqali ular ifodalaydigan tushunchalami ham qayd etamiz (Whewell, 1967). Bu olimlardan tashqari ko'plabjahon va yurtimiz olimlari terminologiya ustida izlanishlar olib borib, yangiliklar qilib, o'z fikrlarini berib kelishmoqda. Ulardan Dadaboyev X. "O'zbek terminologiyasi" nomli qo'llanmasi ham alohida e'tirofga loyiqdir.

Termin atamasini har bir soha vakillari o'ziga xos tarzda tushunishlari mumkin. Chunonchi, mantiqshunoslar (logiklar) uchun termin-aniq obyektga tegishli tavsif yoki tavsiflar yig'indisini nazarda tutadi va albatta unda tatbiq etiluvchi so'z hisoblanadi. Har qanday tildagi istalgan so'z termin bo'lishi mumkin. Fan va texnikada termin sun'iy o'ylab topilgan yoki tabiiy tildan olingan maxsus so'z sanaladi. Bunday so'zlaming qo'llanish sohasi u yoki bu ilmiy maktab vakillari tomonidan aniqlashtiriladi yoxud chegaralanadi. Umumtil terminlaridan farqli o'laroq, ilm-fan, texnikaga xos terminlar iyerarxik birliklar sifatida terminologik sistemalarga

birlashadi, ular o'z m a'nolariga faqat ayni sistema ichida erishadi, bu sistemada ularga mantiqiy terminologik maydon bunga mos keladi.

Yigirma birinchi asrning eng ommaviy va juda tez tarqalayotgan sohalaridan biri biznes sohasi bo'lganligi sabab, u bugungi kunda terminologiya sohasida alohida o'rinni egallaydi. Ta'kidlash joizki, biznes atamaları insoniyatning ilk rivojlanish bosqichlariga, qadim tarixga borib taqaladi. Biroq har bir davrning o'ziga xos biznes uslubi bo'lib bu davrlarda keng qo'llanilgan biznes atamaları ham mavjud. Har bir millatning o'ziga hos va albatta umumiy bo'lgan biznes terminlari mavjud bo'lib, qadim davrlardan buyon foydalanib kelinayotgan so'zlar ham, yangi paydo bo'lgan so'zlar ham mavjud. Aytish joizki, biznes sohasida ham yangi terminlar ikki usulda rivojlanishi mumkin. Ular:

- 1) O'zlashgan so'zlar
- 2) Yangi ixtirolar va yangicha hayot tarsi tufayli

Birinchi berilgan usulda savdo sotiq ishlari bilan xorijiy davlatlarda bo'lgan savdogarlarning shu davlat millatidan, xalqidan organgan, o'zlashtirgan atamaları o'rin egallasa, ikkinchi usulda, aytib o'tilganidek, ixtirolar va yangicha ish, yangicha hayot tarsi katta ehimol bilan sabab bo'ladi. Shuningdek, biznes atamalarini yana tarixiy, yangi davr atamaları va aralash kabi turlarga ham ajrata olamiz. Bunda tarixiy atamalarga: savdogar, mol, yuk, daromad, kirim, chiqim, xaridor, pul, tanga, aqcha kabi so'zlarni misol qilib keltira olamiz. Yangi davr atamalariga esa: onlayn savdo, marketing, iqtisodiyot, yetkazib berish xizmati, kredit karta, naqd pul, kredit, debit, reklama va boshqa ko'plab terminlarni aytish mumkin. Aralash atamalarga esa, o'tgan bir necha yuz yillardan buyon ishlatib kelinayotgan so'z va iboralar: savdo-sotiq, hisob-kitob, xaridor, sotuvchi, chayqovchi, chakana savdo kabi so'z va birikmalarni misol qilish mumkin. Bu fikrlarni quyida beriladigan jadvalda ham yaqqol ko'rish mumkin.

tarixiy biznes atamaları

- savdogar, mol, yuk, daromad, kirim, chiqim, xaridor, pul, tanga, aqcha

yangi davr biznes atamaları

- onlayn savdo, marketing, iqtisodiyot, yetkazib berish xizmati, kredit karta, naqd pul, kredit, debit, reklama

aralash atamalar

- savdo-sotiq, hisob-kitob, xaridor, sotuvchi, chayqovchi, chakana savdo, pul, foyda, kirim, chiqim

Ingliz tili va o'zbek tilshunosligida terminologiya sohasi jihatidan bir necha o'xshash va farqli jihatlarni ko'rishimiz mumkin. Ko'plab termin va atamalarning o'shashligini ko'rish mumkin. Chunki bu atamalarning globallashuv jarayoniga ta'siri bor desak mubolag'a bo'lmaydi. Biroq bunday terminlarning ma'nosi biroz o'zgarishini ham kuztaish mumkin. Ingliz tilida "trade" savdo ma'nosini anglatuvchi so'zni misol tariqasida olsak. Bu atama "savdo" degan ma'noni anglatadi va bir necha yuz yillardan buyon ishlatib kelinadi. Bugungi kunda kelib esa bu atama o'zbek xalqi lug'atidan ham o'rin egalladi. Biroq bu so'z butun savdo ishlarini emas, aksiya bozoridagi savdonigina nazarda tutadi. Bunday misollardan yana: "marketing" atamasiga ham nazar soladigan bo'lsak, bu atama ingliz tilida savdo sotiq qilish jarayoni ekanligini bildiradi. Bu atamani o'zbek tiliga o'zlashganini va huddi shu holatda ishlatib kelinayotganini ko'ramiz. Bu kabi misollar, tilimizda bir necha yuzlab topiladi. Biroq ularni to'g'ri yo'naltirish, to'g'ri taftish qilish kerak bo'ladi.

Termin so'zi interpretatsiyasining substansional, funksional, dervatsion, semantik va pragmatik prinsiplari e'tirof etilmoqda. Substansional nuqtai nazar vakillariga ko'ra, termin maxsus so'z yoki so'z birikmasi bo'lib, boshqa nominativ birliklarga nisbatan bir ma'noliligi, aniqligi, sistemliligi, kontekstdan xoliligi va emotsional jihatdan neytralligi bilan ajralib turadi. Funksional nuqtai nazarga binoan terminlar maxsus so'z emas, balki maxsus funksiyaga ega so'zlardir; terminning o'mi(rol)ni istalgan so'z bosishi, o'ynashi mumkin.

Derivatsion nuqtai nazar terminlarning yasaliş jarayonlari bilan chambarchas bog'langan. Ushbu g'oya tarafdorlarining fikricha, termin nafaqat oddiy so'zning varianti, shuningdek, yangi, o'ziga xos spetsifik belgilarga ega maxsus yasalgan birlik sifatida ham tan olinadi. Yangi terminlarning yuzaga chiqish sabablari yangi realiyalami ifodalash ehtiyoji bilan baholanadi.

Terminga muayyan talablar qo'yiladi, ushbu jihat uni umumtil va lahja hamda shevalardagi oddiy so'zlardan ajratib turadi. Nomenklatura esa terminologiyaga nisbatan yangi kategoriya hisoblanadi. Har qanday soha nomenklaturasi shu sohaga oid barcha tur nomlarini o'zida mujassam etadi. Ularning miqdori haddan ortiq darajaga yetganda, maxsus strukturani taqozo etadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, biznes terminlari zamonaviy so'z va iboralar deyarli tarjima qilinmaydi, ya'ni bunday atamalar o'zlashgan so'zlar qatorida qabul qilinadi. Shuningek, ular bir xil ma'noni anglatadi va bu holatni qisman globallashuv jarayonining bir bo'g'ini deyish ham mubolag'a bo'lmaydi. Chunki millatlararo ishlatiladigan so'zlar bir xil shakl va ma'noga ega bo'lib kelmoqda. Biroq haligacha millatlar va ularning tilshunoslik sohasida milliy so'z va iboralarni ham keng qamrovda ishlatilinayotganini uchratishimiz mumkin.

References:

1. Odiljonovich, Hasanov Elyorjon. "The Issue Of Business Terms Used In English." Journal of Positive School Psychology 6.11 (2022): 3075-3081.
2. Odiljonovich, Hasanov Elyorjon. "A STUDY OF ADOPTED BUSINESS TERMS FROM ENGLISH INTO THE UZBEK LANGUAGE." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.12 (2022): 401-403.

3. Odiljonovich, Hasanov Elyorjon. "SOME ISSUES OF BUSINESS TERMS BORROWED FROM ENGLISH." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.09 (2022): 372-375.
4. G'ulomovna, Ochildiyeva Hilola. "THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING THE SUBJECT OF THE RUSSIAN LANGUAGE." ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.12 (2022): 8-10.
5. Ochildiyeva, Kh G., D. S. Mirzaliyeva, and D. S. Makhmudova. "The Concept of Ethical Evaluation in Russian and Uzbek." European Journal of Research Development and Sustainability 2.2 (2021): 67-69.
6. Gulamovna, Ochildiyeva Khilolakhon. "THE CONCEPT OF ETHICAL EVALUATION IN RUSSIAN AND UZBEK." ResearchJet Journal of Analysis and Inventions 2.6 (2021): 1-5.
7. GULAMOVNA, OCHILDIYEVA HILOLA. "Lexical and Phraseological Means of Expressing the Ethical Assessment of a Person in the Russian and Uzbek Languages." JournalNX 6.12: 257-259.
8. Sabirjanovna, Paziljanova Zulfiya. "INTERCULTURAL COMMUNICATION AS A THEORETICAL AND PRACTICAL SCIENCE." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 456-459.
9. Sobirjonovna, Poziljonova Zulfiya. "Deutsch macht uns Spaß." *Ўқув қўлланма. Қўқон. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг* (2020): 648-065.
10. Sabirjanovna, Paziljanova Zulfiya. "ISSUES OF CULTURE SHOCK IN ADAPTATION TO ANOTHER CULTURE." *Journal of Modern Educational Achievements* 3.3 (2023): 240-244.
11. Алимсаидова, Сайёра Амидьеевна. "Дидактические принципы при обучении неродному языку." *Молодой ученый* 23 (2015): 1062-1063.
12. Алимсаидова, Сайёра Амидьеевна. "Развитие творческого мышления и личностных качеств учащихся академических лицеев на уроках русского языка и литературы." *Молодой ученый* 1 (2017): 430-432.
13. Amideevna, Alimsaidova Sayyora. "SOCIOLINGUISTIC COMPETENCE IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE TO PUPILS OF SCHOOLS WITH UZBEK LANGUAGE OF INSTRUCTION." *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol* 8.8 (2020).
14. Amideevna, Alimsaidova Sayyora. "Principles of the Formation of Sociolinguistic Competence of Students of Secondary Schools (With the Uzbek Language of Instruction)." *Annals of the Romanian Society for Cell Biology* (2021): 133-140.
15. Amideevna, Alimsaidova Sayyora. "Principles of the Formation of Sociolinguistic Competence of Students of Secondary Schools (With the Uzbek Language of Instruction)." *Annals of the Romanian Society for Cell Biology* (2021): 133-140.